

ҲОЗИРГИ ЗАМОН ТИЛШУНОСЛИГИДА ҚЎШМА ГАПЛАРНИНГ ТАРЖИМАДА ИФОДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481516>

Собирова Дилафруз Акром қизи,

катта ўқитувчи,

ЎзМУ Хорижий тил ва адабиёти кафедраси

Аннотация: *Ушбу мақолада ҳозирги замон тилшунослигида қўшма гапларнинг таржимада ифодаланиш муаммолари ўрганилади. Мақолада инглиз ва ўзбек тилларида тенг ва мураккаб қўшма гапларни аҳамияти ҳам баён этилган.*

Калит сўзлар: *тенг ва мураккаб қўшма гаплар, бош гап, тобе эргаш гап, гипотаксис (hypotaxis), паратаксис (parataxis)*

Кириш. Тилнинг кишилар орасидаги муҳим мулоқот воситаси эканлигига ва унинг мулоқотдаги бетакрор воситачилик вазифасига, қолаверса, унинг мулоқот эҳтиёжидан ёки муддаосидан келиб чиқувчи бир қатор жиҳатлари ва қирраларини ўрганишга олимлар томонидан бўлган қизиқиш кундан кунга тобора ошиб бормоқда Дарҳақиқат, нутқдаги гаплар синтактик ва семантик жиҳатдан бир-бири билан қўшилиб, гапдан каттароқ бирлик ҳосил қилади.

Асосий матн. Гапнинг бирлик (гап тушунчаси) сифатидаги ғоясини биринчи бўлиб В. Брайтленд (XVIII аср) киритган. У гапни бир тасдиқ ва номдан ташкил топган бирлик деб белгилаб, содда ва қўшма гапни ажратди: содда гап - бир ном ва битта тасдиқ гапдан иборат; бирикма эса - бир нечта исм ва бир нечта тасдиқ иборат дея таъкидлаган. Кейинчалик назарий грамматика соҳасида (XIX аср ўрталари) жуда муҳим янгилик киритилди: қўшма гапнинг тенг ва мураккаб қўшма гапга бўлиниши. Ҳ. Поутсма томонида илк маротаба “Composite” яъни “Қўшма” сўзи ҳам тенг қўшма

гаплар, ҳам мураккаб қўшма гапларни изоҳлаш учун умумий атама сифатида қўлланилган. Замоनावий инглиз тилида қўшма гапларнинг уч тури мавжуд:

1. Икки ва ундан ортиқ тобе бўлмаган мустақил сўз туркумидан иборат қўшма гаплар;
2. Тобе эргаш гап ва бир ёки бир неча мустақил бутунликдан иборат мураккаб гаплар. Одатда, тобе эргаш гап бош гап ҳақида маълумот беради ва асосий гап бўлаги сифатида ишлатилади.
3. Олдинги икки турни бирлаштирувчи аралаш қўшма гаплар. Тузилишида камида иккита мустақил гап ва камида битта тобе (эргаш) эргашган гаплар қўшма-мураккаб гапларга айтилади.

Тилларда қўшма гапларнинг уч хил бўлиши бу масалага замоनावий ёндашувдир. Тилшуносликда ҳамма тилшунос олимлар ҳам ушбу масалани қўллаб қувватламаганлар. Хусусан, Ҳ. Свит фикрига кўра, гаплар тузилишига кўра иккига, содда ва мураккаб турларга ажратилади. “Икки ёки ундан ортиқ гаплар битта мураккаб гап ҳосил қилиш учун бирлаштирилиши мумкин. Ҳар бир бутунликда бош гапга қўшимча муносабатда бўлган камида битта тобе боғловчи билан бирга бош гап деб аталувчи битта мустақил гап мавжуд.”

Қўшма гап икки ёки ундан ортиқ предикатив қаторлар орқали тузилган, яъни икки ёки ундан ортиқ бўлақлардан иборат. Қўшма гаплар тузилишига кўра иккита асосий турини ифодалайди: гипотаксис (тобе) ва паратаксис (тенг). Қўшма гап таркибида бўлақлар келишик ёки бўйсунуш йўли билан қўшилиб, мос равишда қўшма ёки мураккаб гап ҳосил қилиши мумкин. Тенг боғловчилар - грамматик элементларни даража жиҳатидан тенглаштириш учун уларни боғлаш усули ҳисобланса, тобеланиш - грамматик элементларни боғлаш усули бўлиб, улардан бирини иккинчисига қарам қилади (ёки улар ўзаро боғлиқдир). Гапларни полипредикатив гапга бирлаштириш воситалари синдетик, яъни қўшма ва асиндетик, қўшма бўлмаган гапларга бўлинади.

Бу шубҳасиз ҳақиқат учта сабаб билан изоҳланади: бири ифоданинг ҳақиқий эҳтиёжлари билан боғлиқ; бири ишлаб чиқариш имкониятлари

билан боғлиқ; ва бири идрок қилиш шартлари билан боғлиқ. Бошқа томондан, қўшма гап тилнинг умумий синтактик тизимининг бир бўлаги эканлигини, унинг қўлланилиши эса алоқадаги инсон фикрини ҳар қандай нормал ифодалашнинг ажралмас хусусияти эканлигини аниқ тушунишимиз керак. Буни табиий контекстдаги алоҳида содда гапларнинг тегишли тўпламларига етарли миқдорда қисқартириш мумкин бўлмаган қўшма гаплар ҳолатлари кўрсатади. Қўшма гаплар иккита асосий тузилишга эга:

1. Мураккаб гаплар гипотаксис (hypotaxis) тамойилига мувофиқ тузилади (тобе, яъни битта мустақил гап ва бир ёки бир нечта тобе бўлақлар).
2. Қўшма гаплар паратаксис (parataxis) (мувофиқлаштириш, яъни гаплар функционал жиҳатдан тенг) тамойили бўйича тузилади.

Хулоса. Семантик нуқтаи назардан, мураккаб гапдаги эргаш гаплар бош гапда берилган маълумотларни тўлдиради; қўшма гапдаги тенг боғловчили гаплар фикрлар кетма-кетлигини ифодалайди. Қўшма гаплар содда гаплардан ифодаланган предикатив қаторлар сони билан фарқланади: содда гаплар монопредикатив синтактик тузилмалар бўлиб, улар фақат битта предикатив қатор орқали тузилган, қўшма гаплар эса икки ёки ундан ортиқ предикатив қаторлар билан тузилган, ҳар бирида мавзу ва предикатив бўлган полипредикатив синтактик тузилмалардир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдурахмонов Г. Кўшма гаплар билан содда гапларнинг ўзаро фаркланишига доир баъзи мулохазалар //Ўзбек тили ва адабиёти, 1959, 3-сон
2. Абдурахмонов Г.А. Кўшма гап синтаксиси асослари. – Тошкент: “Ўзбекистон Фанлар Академияси Нашриёти”, 1964
3. Ашурова Д.У. Стилистические и прагматические аспекты словообразования английского языка. Дисс...докт.филол.наук. – Ташкент, 1993